

VOLUME-2

ISSUE № 2 2024

SCIENTIFIC-THEORETICAL JOURNAL

INTERNATIONAL EDUCATION RESEARCH

ISSN: 2181-4279

RESEARCH
ACADEMY

2/2024

INTERNATIONAL EDUCATION RESEARCH

SCIENTIFIC-THEORETICAL JOURNAL

XALQARO TA'LIM TADQIQOTLARI

ILMIY-NAZARIY JURNAL

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Founder:
LLC "Academy of Educational
Research"

Scientific-theoretical journal
2/2024

**INTERNATIONAL EDUCATION
RESEARCH**

Director:
D.A.Mamajonov

Editor-in-Chief:
S.T.Turgunov

Associate Editors:
M.Y.Sulaymonov
B.J.Urinov
S.X.Mutalov

The journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on January 20, 2023 as a mass media under the № 059 413

When using materials published on the pages of the journal, it is necessary to indicate that they are taken from the scientific-theoretical journal "International education research". The editors have no obligation to review and return the submitted articles. The author is responsible for the facts and information provided in the article. All articles placed electronically on the journal's website are considered published and are considered copyrighted.

Turgunov Sobiikhan Tashpolatovich

Editor-in-Chief

Rector of Namangan State University, doctor of pedagogical sciences, professor

Sulaymanov Mominjon Yusubjonovich
Deputy editor-in-chief
Namangan State University associate
professor, candidate of philological sci-
ences

Urinov Baxrom Jamoliddinovich
Deputy editor-in-chief
Senior teacher of Namangan State
University

Editorial board

Askarova Ogilkhan Mamashakirovna
Chairman of the editorial board
Professor of Namangan State University,
Doctor of Pedagogical Sciences

Boyboboyev Baxodir Gulamovich
Deputy Chairman of the Editorial Board
Namangan State University Associate
Professor, Candidate of Pedagogical
Sciences

**Kadirkhanov Murodkhan
Rashidkhanovich**
Namangan State Pedagogical Institute
vice-rector for educational affairs, candi-
date of chemical sciences, associate
professor

Honkeldiyev Sher Hakimovich
Professor of Fergana State University,
doctor of pedagogical sciences

Hasanjon Rozibobo Shomurodzoda
Professor of International University of
Foreign Languages of Tajikistan named
after Sofim Ulugzoda (Tajikistan)

Larisa Nikolaevna Lazutkina
Ryazan State University Vice-Rector for
Educational Affairs, Doctor of Peda-
gogical Sciences, Professor (Russia)

Tojiboyev Soyib Samijonovich
Professor of Uzbekistan State University of
Physical Education and Sports, Doctor of
Pedagogical Sciences

**Egamberdiyeva Turgunoy Akhmadja-
novna**
Professor of Fergana State University,
doctor of pedagogical sciences

Akramov Abdumalik Abdumutalovich
Deputy of the Legislative Chamber of the
Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan,
Doctor of Pedagogy, Professor

Baltabayeva Aida Tinaybekovna
Professor of Kyrgyz-Uzbek International
University named after B. Sidikov, doc-
tor of philosophy (Kyrgyzstan)

Ibragimova Gulsanam Nematovna
Tashkent State Pedagogical University
named after Nizomi, professor, doctor of
pedagogical sciences

Erkabayeva Nigora Shermatovna
Associate Professor of Kokan State
Pedagogical Institute, Doctor of Peda-
gogical Sciences

Artikova Muhaiyokhan Botiraliyeva
Professor of Andijan State Pedagogical
Institute, Doctor of Pedagogical Sciences

Zamilova Rimma Ramilevna
Professor of Namangan State Universi-
ty, doctor of philosophy

Panjiyev Kurbanniyoz Berdievich
Professor of Tashkent State Pedagogical
University named after Nizami, Doctor of
Pedagogical Sciences

Abdullayev Abduvali
Professor of Fergana State University,
Candidate of Pedagogical Sciences

Ulukhujayev Narzullokhan Ziyovadinovich
Namangan State University Associate
Professor, Candidate of Pedagogical
Sciences

Tokhtaboev Nizomjon Tursunaliyevich
Director of the Fergana branch of
Uzbekistan State University of Physical
Education and Sports, Doctor of Peda-
gogical Sciences, Professor

Shukurov Kamoliddin Elbobo ugli
Associate Professor of Tashkent University
of Information Technologies, Doctor of
Philosophy in Technical Sciences (PhD)

Akmalova Dildora Tokhirova
Associate Professor of Namangan
State University, Doctor of Philosophy
in Pedagogical Sciences (PhD)

Tashnazarov Djasur Yuldashevich
Associate Professor of the Institute of
Physical Education and Sports Scientific
Research, Doctor of Philosophy in Peda-
gogical Sciences (PhD)

Do'sanov Uchqun Suyunovich*Samarqand davlat universiteti erkin tadqiqotchisi*E-mail: uchqun.dusanov@mail.ru Tel: +99897 030 73 32**OLIV O'QUV YURTI TALABALARI JISMONIY TARBIIYA TIZIMIDA SPORT-SOG'LOMLASHTIRISH
TURIZM VOSITALARINI KOMPLEKS QO'LLASH METODIKASI**DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13151097>

Anotasiya: mazkur maqolada oliy o'quv yurti talabalarining sport sog'lomlashtirish turizmi vositalarini kompleks qo'llashda yangi metodikalarni ishlab chiqish orqali jismoniy tarbiya va sport turizmini rivojlantirish metodikasi xaqida so'z boragan.

Kalif so'zlar: sport turizmi, jismoniy tarbiya, nazorat vositalari, monitoring, nazorat qilish, kompleks, metodologiya, o'z-o'zini nazorat qilish

Mavzuning dolzarbligi. Respublikamizda jismoniy tarbiya va sport sohasidagi asosiy masalalardan biri yosh avlodni jismoniy tarbiya hamda sport bilan muntazam shug'ullanishini ta'minlash hisoblanadi. "Jamiyatimizda sog'lom turmush tarzini shakllantirish aholini, ayniqsa yosh avlodni jismoniy tarbiya va ommaviy sport bilan muntazam shug'ullanishi uchun zamon talablariga mos shart-sharoitlar yaratish hamda jismoniy tarbiya va ommaviy sportni yanada rivojlantirish" masalalari muhim ahamiyat kasb etmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 30-oktabrdagi PF-6099-sonli "Sog'lom turmush tarzini keng tatbiq etish va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora tadbirlari to'g'risida"gi, 2020-yil 29-oktabrdagi PF-6097-son "Ilm-fanni 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi, 2020 yil 24-yanvardagi PF-5929-sonli "O'zbekiston Respublikasida jismoniy tarbiya va sportni yanada takomillashtirish va ommalashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi, 2021-yil 16-iyundagi PQ-5148-sonli "Aholining jismoniy tayyorgarlik darajasini baholash tizimini joriy etishning tashkiliy chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorida hamda mazkur sohaga tegishli me'yo-huquqiy hujjatlar yoshlarga ayniqsa jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirishga qaratilayotgan yuksak e'tibordan dalolat beradi [1,2].

Mavzuning o'rganilganligi Mahalliy va xorijiy olimlarning ilmiy-uslubiy adabiyotlarini

o'rganish va tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, respublikamizning bir qator olimlari T.S.Umanxodjaye, F.G.Xo'djaye, I.A.Koshbaxtiyev, A.Sh.Abdullayev, Sh.X.Xankeldiyev, R.S.Salamov, L.Z.Xolmurodov, I.I.Saidov, M.M.Azizov va boshqalar sog'lomlashtirish va jismoniy tarbiya muammolariga bag'ishlangan ko'plab ilmiy-tadqiqot natijalari alohida e'tiborga sazovor. Aholi salomatligini saqlash va mustaxkamlash yo'nalishidagi muammolari bo'yicha K.M.Mahkamjonov, Sh.O'.Atamurodov, Sh.D.Abdullayev, Z.Sh.Yusupova va boshqalar tomonidan izlanishlar olib borilgan.

Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi (MDH) mamlakatlarida jismoniy tarbiya va sog'lomlashtirish muammolari bo'yicha A.A.Gujalovskiy, I.G.Dukalskiy, T.G.Sulimova, V.P.Guba, O.B.Seregina, V.A.Ermakov, A.N.Kainov va boshqalar ilmiy tadqiqot ishlari natijalaridan foydalanib kelinmoqda, xususan S.P.Yevseyev, M.M.Barkoshev, A.V.Aksenov, G.A.Abramishvili, A.A.Patsuluyev, I.S.Anupov va boshqalar tomonidan ko'plab tadqiqot ishlari olib borilgan [3,4].

Tadqiqotning maqsadi: sport-sog'lomlashtirish turizmi vositalarini jismoniy tayyorgarlik vositalari bilan uyg'unlashtirgan holda talabalarni jismoniy tarbiyalash samaradorligini oshirish.

Tadqiqotning vazifalari: Oldinga qo'yilgan maqsadga erishish uchun quyidagi tadqiqot vazifalari belgilandi:

zamonaviy sharoitlarda oliy o'quv yurtidagi jismoniy tarbiya vazifalari bilan o'zaro bog'langan holda talabalarni jismoniy tarbiyalashda sport-sog'lomlashtirish turizmi vositalaridan foydalanish-ing asosiy muammolarini aniqlash;

talabalarning asosiy harakat sifatlarini rivojlantirish hamda sport-sog'lomlashtirish turizmi bilan shug'ullanishga bo'lgan motivatsiyalari (xohish-istaklarini) ustuvorligiga asoslanib, talabalarni jismoniy tarbiyalashda sport-sog'lomlashtirish turizmi vositalari kompleksini ishlab chiqish hamda asoslab berish;

sport-sog'lomlashtirish turizmi vositalari kompleksining talabalar jismoniy tayyorgarligiga ta'sir qilish samaradorligini tajribada asoslash;

Tadqiqot usullari: ilmiy-uslubiy adabiyotlarni tahlil qilish va umumlashtirish; pedagogik test; tibbiy va biologik usullar; pedagogik eksperiment; matematik statistika usullari.

Tadqiqot natijalari va uning muhokamasi:

Turizm (fransuz tilidan tur - sayr qilish, sayohat qilish), bo'sh vaqtlarda sayohat qilish (sayohat, sayr qilish) (ta'til, bayramlar va boshqalar); faol dam olish turi, tiklanish vositasi, shaxsning ma'naviy va ijtimoiy rivojlanishini bilish [19]. Ushbu tadqiqotda turizmning ushbu ta'rifi asos qilib olingan.

Jahon sayyohlik tashkiloti (JST) tasnifiga ko'ra turizmning barcha shakllari (1-rasm) quyidagilarga bo'linadi:

1-rasm. Turizm shakllari tasnifi (JST ma'lumotlariga ko'ra)

Turizmning biroz boshqacha tasnifi Agadjanyan N.A., (1995) nashrida keltirilgan. Turizm quyidagilarga bo'linadi: tashkil etish darajasiga ko'ra; yoshi bo'yicha; turizm turlari bo'yicha; maqsadi bo'yicha; ijtimoiy asosda; Tibbiyot turizmi ham alohida ajralib turadi (2-rasm).

Turizm turlari va shakllarining mavjud tasniflarini o'rganib chiqib, tahlil qilib, turizmni ikkita asosiy guruhga bo'lish mumkin:

sog'liqni saqlash (faol motorli turizm, takomillashtirish, vosita qobiliyatlarini rivojlantirish va boshqalar) va "passiv",

"Nosog'lom" turizm - bu sayyohning istalgan joyda sayohat qilishi avtomobil (kognitiv, harakatlar bilan bog'liq emas).

Asarda [11] ta'kidlanishicha, ayniqsa chuqur va sezilarli shifobaxsh ta'sir tabiatning tabiiy kuchlaridan yurish muhitida vosita harakatlari bilan birgalikda foydalanish natijasida erishiladi. Turizm tufayli, sayyohning tanasi mustahkamlanadi va jim bo'ladi, uning faolligi yaxshilanadi. Yurak-qon tomir tizimi uning qarshiligini kuchaytiradi tashqi muhitning salbiy ta'siri, asab tizimi mustahkamlanadi tizimi. Shuni

2-rasm. Turizm shakllari sxemasi (Agadjanyan N.A., (1995) bo'yicha).

3-rasm. Asosiy turistik guruhlar sxemasi

ta'kidlash kerakki, faol avtoturizm - bu faoliyatning o'zgarishi ta'sirida sodir bo'ladigan tiklanish va rivojlanishning yagona jarayoni.

Muqobil sinflar va ularning optimal davomiyligi beri, intensivlik va izchillik nafaqat shaxsning faoliyatini tartibga solish, samaradorlikni oshirish, shuningdek, sog'lig'ini mustahkamlashdagi sa'y-harakatlari samaradorligini ta'minlaydi. Faoliyatning o'zgarishi, bir faoliyatdan boshqasiga o'tish

ham insonning dam olishiga yordam beradi, buning natijasida jismoniy va psixologik fazilatlar rivojlanadi. Turizmda amalga oshirilayotgan sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish sog'lomlashtirish funksiyasi bilan ham bevosita bog'liq.

Ko'pgina tadqiqotlar faol motorli turizmning insonning morfo-funksional holatiga foydali ta'sirini tasdiqlaydi. Odamlarning yosh xususiyatlarini va jismoniy tayyorgarlig-

ini hisobga olgan holda jismoniy faoliyatni to'g'ri dozlash qobiliyati sezilarli shifobaxsh ta'sirga erishishga imkon beradi.

Xulosalar

Adabiyotlar va amaliy tajribaning tahlili shuni ko'rsatadiki, mamlakatimiz va dunyo hamjamiyatida so'nggi yillarda jismoniy tarbiya va sport turzmi bo'yicha me'yoriy dasturlar to'raligicha ishlab chiqilmaganligini ko'rishimiz mumkin, bu esa mamlakatimizda turizm sohasidagi muammolari yetarlicha o'rganilmaganligi ushbu masala o'z yechimini topishni taqozo etadi.

Jismoniy tarbiya tizimida sport sog'lomlashtirish turzimi vositalaridan kompleks foydalanish natijasida respondentlarning jismoniy tayyorgarlik darajasi hamda mashg'ulotlarda o'z-o'zini nazorat qilish metodikalarini to'g'ri qo'llash, tekshiriluvchilarning jismoniy tayyorgarligini 13,7 % ga, maxsus jismoniy tayyorgarligini 14,3 % ga hamda umumiy salomatlik holatini 18,6 % ga oshganligini tajribalar davomida o'z tasdig'ini topdi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora tadbirlari to'g'risida" gi 2017-yil 3 iyundagi PQ 3031- sonli qarori. LEX.Uz.

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha xarakteristik strategiyasi" ning 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-sonli farmoni.

3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 14 avgustdagi "Yoshlarni ma'naviy-axloqiy va jismonan barkamol etib tarbiyalash, ularga ta'lim-tarbiya berish tizimini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish chora-tadbirlari to'g'risida" gi PQ 3907-sonli qarori. Qonun xujjatlari ma'lumotlari bazasi / www.lex.uz.

4. Kerimov F.A. Sportda ilmiy tadqiqotlar. T.: Ilmiy texnika axboroti-press nashriyoti, 2018. -348 B.

5. Макарова, Н. В. К вопросу об эффективности профессиональной подго-

товки кадров для отрасли спортивно-оздоровительного туризма средствами иностранного языка / Н. В. Макарова // Ученые записки университета им. П. Ф. Лесгафта. – 2017. – № 6 (148). – С. 128-130.

6. Керимов, Ф. А. (2021). СКАНДИНАВЧА ЮРИШ БИЛАН ШУҒУЛЛАНУВЧИ БОЛАЛАРНИНГ ЖИСМОНИЙ ТАЙЁРГАРЛИГИНИ МАНИТОРИНГ ҚИЛУВЧИ КОМПЮТЕР ДАСТУРИ "SKAN. ХОД": 10.53885/edinres. 2021.88.71.073 Керимов ФА Профессор, педагогика Фанлар доктори УзДЖТСУ Азизов ММ, Наманган давлат университети таянч докторанти. In Научно-практическая конференция.

7. Керимов, Ф. А., & Азизов, М. М. (2021). БОШЛАНҒИЧ СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИНИНГ ДАРСДАН ТАШҚАРИ ВАҚТЛАРИДА СОҒЛОМЛАШТИРУВЧИ СКАНДИНАВЧА ЮРИШ МАШҚИНИ ҚЎЛЛАШ САМАРАДОРЛИГИ. Fan-Sportga, (6), 42-45.

8. Azizov, N. N. (2019). METHODS TO FORMULATE HEALTHY LIFESTYLE IN THE PHYSICAL EDUCATION SYSTEM. METHODS, 11, 11-2019.

9. Бормотов, И. В. Содержание и методика подготовки специалистов спортивно-оздоровительного туризма в условиях учебно-тренировочного полигона / И. В. Бормотов : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Бормотов Иван Васильевич. – М., 2001. – 23 с.

10. Сулайманов, Д. Р. (2024). РОЛЬ СПОРТА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА И ЕГО ВОСТРЕБОВАННОСТЬ В НАШЕ ВРЕМЯ. ZAMONAVIY TA'LIMDA FAN VA INNOVATION TADQIQOTLAR, 2(3), 25-32.

11. Azizov, M. (2023). "BIOIMPEDAN-SOMETRIYA" YORDAMIDA 30-39 YOSHLI SKANDINAVCHA YURISH BILAN SHUG'ULLANUVCHILARNING TANA TARKIBI TUZULISHINI O'RGANISH METOKASI. Farg'ona davlat universiteti, (6-TOM), 60-60.